

УДК 614.715

**ВЛИЯНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL FACTORS
ON THE HEALTH CONDITION OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN**

©**Мирзоев О. А.**

*канд. мед. наук, Таджикского государственного
медицинского университета
имени Абуали ибни Сино,
г. Душанбе, Таджикистан, msayora72@mail.ru*

©**Mirzoev O.**

*Ph.D., Tajik state medical University
named after Abuali Ibn Sino
Dushanbe, Tajikistan, msayora72@mail.ru*

©**Мирзоев Э. О.**

*Казанский федеральный университет,
г. Казань, Россия, olimirzoev1966@mail.ru*

©**Mirzoev E.**

*Kazan Federal University,
Kazan, Russia, olimirzoev1966@mail.ru*

©**Мукимова М. Б.**

*Марийский государственный университет,
г. Йошкар-Ола, Россия, mmaniza99@mail.ru*

©**Mukimova M.**

*Mari State University,
Yoshkar-Ola, Russia, mmaniza99@mail.ru*

Аннотация. В статье проанализированы некоторые аспекты о влиянии экологических факторов на состояние здоровья населения Республики Таджикистан. При этом подчёркнуто, что в охране здоровья населения на современном уровне требуется принятие решений долгосрочных стратегических планов научных изысканий, затрагивающих влияние природной среды на здоровье человека, с учетом состояния окружающей среды и их влиянием на здоровье населения, в соответствии с требованиями устойчивого развития РТ.

Abstract. The article analyses some aspects of the influence of environmental factors on the health condition of the population of the Republic of Tajikistan. It also stresses that the public health protection at the present level requires long-term strategic plans of scientific researches concerning the influence of natural environment on public health, taking into account the state of the environment and their impact on public health, in accordance with the requirements of sustainable development of the Republic of Tajikistan.

Ключевые слова: экология, факторы риска, вредное влияние, окружающая среда, здоровье населения.

Keywords: ecology, risk factors, harmful effects, the environment, public health.

Человечество, в своем стремлении к техническому прогрессу и урбанизации, в одном ряду с достижениями науки и техники, породило множество экологических проблем. В

конце XX – начале XXI века население земли столкнулось с серьезными проблемами планетарного масштаба буквально повсеместного загрязнения окружающей среды.

Прогрессивная научно-техническая революция характеризуется буйным развитием индустрии, производства атомной и альтернативной электроэнергии и ростом использования всех видов транспорта. Эти процессы обуславливают растущее загрязнение внешней среды, что является одной из важнейших проблем общественного здравоохранения. Решение данной проблемы преследует задача не только сохранения природных ресурсов, для последующего экономического и социального развития страны, но прежде всего – обеспечение благоприятных санитарных условий жизни населения и предупреждение вероятного вредоносного влияния загрязнения внешней среды на здоровье настоящего и будущих поколений [1]. Загрязнение окружающей среды оказывает воздействие на самочувствие человека самыми различными способами и буквально имеет возможность влиять через все сферы контакта человека с ней.

В последние годы внимание ученых всех государств мира все более привлекают изменения погодных условий и зачастую связанные с ними загрязнения атмосферного воздуха, представляющие важный риск для здоровья населения. Например, при повышенной температуре воздуха отмечается заметный рост концентрации химических веществ, типичных для загрязнения атмосферного воздуха крупных городов [2]. Загрязненность окружающей среды городов токсическими веществами ведет к обострению многих хронических болезней, прежде всего сердечно-сосудистых и легочных (атеросклероз, туберкулез, хронический бронхит, пневмония, рак легкого, бронхиальная астма и др.), заболеваниям нервной и иммунной систем, желудочно-кишечного тракта и др.

Заболеваемость органов дыхания, проживающих в загрязненном районе г. Душанбе в 2001 году составляла у взрослого населения - 324,0, у подростков - 576,2 и у детей - 987,5 случаев, а у проживающих в относительно чистом районе соответственно 270,1 - 420,4 и 785,2 случая на 1000 жителей соответствующего возраста. В структуре заболеваемости детей г. Душанбе первое место по удельному весу занимают болезни верхних дыхательных путей и органов дыхания - 80%, второе место занимают болезни кожи - 5%, затем болезни глаз, уха, горла и носа - 4,1% от общей суммы заболеваний [3].

В экологически не очень благоприятных районах, городах с большой сосредоточиванием химических агентов производства, их влияние приводит к снижению рождаемости, к рождению детей с пороками, аномалиями развития и опухолями, а они приводят к росту инвалидности среди детского и взрослого населения, что повышает уровень смертности от врожденных аномалий и опухолей. Характеристики смертности и инвалидности являются определяющими для характеристики здоровья населения, так как характеризуют ущерб здоровью вследствие безвозвратных потерь. Это наиболее объективные показатели здоровья [4]. Одним из весомых разделов клинической онкологии считается, исследование факторов риска, способствующих развитию первично множественных доброкачественных опухолей репродуктивной системы у женщин (ПМДОРСЖ), как ключевой элемент первичной, вторичной профилактики различных новообразований, которые более подробно изучены при злокачественных опухолях репродуктивной системы у женщин.

При сопоставительном анализе по роду деятельности и месту проживания женщин, с одиночными и ПМДОРСЖ установлено, что их параметры составили от 66% до 73,33%, то есть у женщин, которые были жительницами города и в основном занимались домашним трудом, неиндустриальным способом готовили пищу. Далее второе место занимали пациентки: среднетехнические работницы и техники и она колебалась от 18,26% до 23,33%, то есть с разницей 5,07%, больше, чем в контрольной группе. Следует отметить, что в основной группе третье и четвертое место занимали пациентки - медицинские работники (10,43%) и педагоги (5,21%), а в группе контроля отмечено лишь в единственном клиническом наблюдении один (3.33%) педагог.

Атмосферный воздух считается сейчас основным объектом окружающей среды, с которым связана большая доля всех рисков здоровью от воздействия факторов окружающей среды. Для корректной оценки ущерба от этого фактора необходимо: радикальное перемена системы мониторинга воздушных загрязнений; приближение ее к международным требованиям; гармонизация нормативной базы, которая пока как по структуре нормативов, так и по их значениям существенно отличается от рекомендаций международных организаций. При наличии в СНГ большого числа нормативов ПДК, имеет смысл использовать их для оценки риска неспецифических эффектов, возникающих у населения. Проблемой остается несоответствие между гигиеническими нормативами и критериями оценки риска (различных мутагенных, тератогенных, природных, физических и других факторов, способствующих развитию различных заболеваний), используемыми в ведущих странах мира [5]. Представляется целесообразным отказаться от регламентирования каждого из аэрогенных факторов в отдельности и перейти к нормированию наиболее часто встречающихся в воздушном бассейне комбинаций ведущих факторов, которых, очевидно, не так много [6]. Степень загрязнения атмосферы зависит от количества, химического состава выбросов вредных веществ, а также от высоты, на которой осуществляются выбросы, и от метеорологических условий, определяющих перенос, их рассеивание. Техногенные выбросы от промышленных источников и транспорта больших городов распространяются на значительные площади, являясь причиной загрязнения прилегающих территорий. Обеспечение нормальной с эколого-гигиенических позиций среды обитания требует постоянного совершенствования организационных, правовых, научных и инженерных мер, а также гибкой системы управления их реализацией [7].

Экологические проблемы в Таджикистане имеют большей частью латентный характер. Исследованием экологических проблем и их решению посвящены работы таких авторов: А. С. Назарова, А. Эрматова, Ю. Шодиматова, Д. Джонгирова, Ф. Холбека, В. Р. Латипова и др. В основном исследуются вопросы, связанные с вредными выбросами алюминиевых производств, которые создают серьезные проблемы не только внутри страны, но и у ближайших соседей. На сегодняшний день в Республике Таджикистан не уделяется должного внимания использованию экономических инструментов для решения экологических проблем республики. Это позволит решить многие возникшие проблемы.

В Республике Таджикистан разработан «Национальный план действий по гигиене окружающей среды (НПДГОС) Республики Таджикистан», который утвержден постановлением Правительства Республики Таджикистан № 217 от 10 мая 2000 года.

В разработанной Национальной программе «Стратегия Республики Таджикистан по охране здоровья населения до 2005 г.» определены, наряду с другими, цели и задачи по гигиене окружающей среды в Республике Таджикистан. В числе приоритетных действий выделена разработка Министерством охраны природы и Министерством здравоохранения Национального плана действий по гигиене окружающей среды к концу 1997 года.

Министерством охраны природы и Министерством здравоохранения проводился мониторинг, анализ и оценка воздействия вредных для здоровья экологических факторов, проводились исследования в области профилактической технологии и экологической эпидемиологии.

В охране здоровья, в числе других приоритетных задач на современном уровне требуется принятие решений долгосрочных стратегических планов, затрагивающих природную среду и здоровье человека, на основе не только экономических факторов, но и полным учетом их последствий для окружающей среды и здоровья населения в соответствии с требованиями устойчивого развития.

Национальный план действий по гигиене окружающей среды Республики Таджикистан будет реализовываться ответственными министерствами, ведомствами, органами власти, с участием, незапланированных экологических организаций, фондов и широких слоев населения страны.

Выполнение национальной задачи по улучшению здоровья, благополучия и благосостояния настоящего и будущего поколений определяет меру ответственности за внедрение НПДГОС Республики Таджикистан. Согласно данным Азимова Г. Д при санитарно-гигиенической оценке поверхностных водоемов Таджикистана установлена степень потенциальной эпидемической опасности водоемов, используемых сельским населением в хозяйственно-питьевых целях, оценивается как высокая или очень высокая, так как они не отвечают соответствующим стандартам, причем в 4-10% случаев их вода содержит патогенные микроорганизмы. Наиболее загрязненными являются участки следующих рек: р. Варзоб (от курорта Ходжи-Обигарм до г. Душанбе), р. Душанбе (от г. Душанбе до впадения в р.Кофарниган), р. Кофарниган, р. Исфара и р.Пяндж (на всём протяжении), р. Сыр-Дарья (от г. Кайракума до границы с Узбекистаном).

Из выше приведенных данных можно сделать вывод об отрицательном влиянии аэрогенных и водных примесей на здоровье населения. Однако определенная противоречивость литературных сведений о методах и степени риска для населения от много средового загрязнения требует дальнейшего изучения этого вопроса. В Республики Таджикистан одной из первостепенных задач, является санитарная охрана водоёмов от антропогенного и техногенного загрязнения. Проведение этих мероприятий наряду с рациональным использованием водных ресурсов необходимо решить с учетом новейших, научных достижений и технических разработок, стимулирующих развитие мало затратных методов очистки, обеззараживания и утилизации хозяйственно-бытовых отходов, особенно в сельской местности.

Список литературы:

1. Измеров Н. Ф. Социально-гигиенические аспекты охраны атмосферного воздуха в условиях научно-технического прогресса. М.: Медицина, 1976. 185 с.;
2. Трахтенберг И. М. Приоритетные аспекты медико-экологической безопасности (к предупреждению экзогенных химических воздействий) // Здоровья работающих. Донецк ФЛП Дмитренко, 2010. С. 311–317.
3. Рахманин Ю. А. Актуализация проблем экологии человека и гигиены окружающей среды и пути их решения // Гигиена и санитария. 2012. № 5. С. 4–8.
4. Ревич Б. А., Шапошников Д. А. Высокие температуры воздуха в городах – реальная угроза здоровью населения // Изменение 123 климата и здоровье населения России в XXI веке: сб. материалов междунар. семинара, 5-6 апреля 2004 г. М.: Издательское товарищество «Адамант Ъ», 2004. С. 175–184.
5. Мирзоев О. А. Особенности клиники, диагностики и лечения доброкачественных полинеоплазий органов репродуктивной системы у женщин: Дис. ... канд. мед. наук. Душанбе. 2016. 161 с.
6. Даутов Ф. Ф., Тагиров Ш. Х., Галиев Р. Х. Заболеваемость населения пиелонефритами на территориях с разным уровнем антропогенной нагрузки // Гигиена и санитария. 2002. № 1. С. 25–27;
7. Карамова Л. М., Сулейманов Р. А., Галиев М. А. Гигиеническая характеристика состояния окружающей среды и здоровья населения на территориях с развитой нефтехимией // Гигиена и санитария. 1996. № 1. С. 37–39.
8. Новиков С. М., Шашина Т. А. Методические рекомендации «Критерии установления уровней минимального риска здоровью населения от загрязнения окружающей среды» (МосМР 2.1.9.001-03).
9. Катульский Ю. Н. Оценка и прогнозирование распространенности и вероятности заболевания, относительного и атрибутивного рисков по данным обращаемости за медицинской помощью // Охрана окружающей среды и рационального использования природных ресурсов: сб. науч. тр. к 10-летию кафедры. Ангарск: Изд-во Ангарской государственной технической академии, 2006. С. 113–119.

10. Щербо А. П., Киселев А. В. Оценка риска воздействия факторов окружающей среды на здоровье. СПб.: СПбМАПО, 2008. 92 с.

References:

1. Izmerov N. F. Social'no-gigienicheskie aspekty ohrany atmosfernogo vozduha v uslovijah nauchno-tehnicheskogo progressa. M.: Medicina, 1976. 185 s.;
2. Trahtenberg I. M. Prioritetnye aspekty mediko-jekologicheskoy bezopasnosti (k preduprezhdeniju jekzogennyh himicheskikh vozdeystvij) // Zdorov'ja pracjuchih. Donec'k FLP Dmitrenko, 2010. S. 311–317.
3. Rahmanin Ju. A. Aktualizacija problem jekologii cheloveka i gigieny okruzhajushhej sredy i puti ih reshenija // Gigiena i sanitarija. 2012. № 5. S. 4–8.
4. Revich B. A., Shaposhnikov D. A. Vysokie temperatury vozduha v gorodah – real'naja ugroza zdorov'ju naselenija // Izmenenie 123 klimata i zdorov'e naselenija Rossii v XXI veke: sb. materialov mezhdunar. seminar, 5-6 aprelja 2004 g. M.: Izdatel'skoe tovarishhestvo «Adamant ##», 2004. S. 175–184.
5. Mirzoev O. A. Osobennosti kliniki, diagnostiki i lechenija dobrokachestvennyh polineoplazij organov reproduktivnoj sistemy u zhenshhin: Dis. ... kand. med. nauk. Dushanbe. 2016. 161 s.
6. Dautov F. F., Tagirov Sh. H., Galiev R. H. Zabolevaemost' naselenija pielonefritami na territorijah s raznym urovnem antropogennoj nagruzki // Gigiena i sanitarija. 2002. № 1. S. 25–27;
7. Karamova L. M., Sulejmanov R. A., Galiev M. A. Gigienicheskaja harakteristika sostojanija okruzhajushhej sredy i zdorov'ja naselenija na territorijah s razvitoj neftehimiej // Gigiena i sanitarija. 1996. № 1. S. 37–39.
8. Novikov S. M., Shashina T. A. Metodicheskie rekomendacii «Kriterii ustanovlenija urovnej minimal'nogo riska zdorov'ju naselenija ot zagriznenija okruzhajushhej sredy» (MosMR 2.1.9.001-03).
9. Katul'skij Ju. N. Ocenka i prognozirovanie rasprostranennosti i verojatnosti zabolevanija, otnositel'nogo i atributivnogo riskov po dannym obrashhaemosti za medicinskoj pomoshh'ju // Ohrana okruzhajushhej sredy i racional'nogo ispol'zovanija prirodnyh resursov: sb. nauch. tr. k 10-letiju kafedry. Angarsk: Izd-vo Angarskoj gosudarstvennoj tehnichekoj akademii, 2006. S. 113–119.
10. Shherbo A. P., Kiselev A. V. Ocenka riska vozdeystvija faktorov okruzhajushhej sredy na zdorov'e. SPb.: SPbМАПО, 2008. 92 с.